

UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR DE CHAPEUZINHO VERMELHO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834506

Lucivani Barbosa Rodrigues
Graduanda do curso de Letras Libras
lucivani87@gmail.com

Vitoria Terezinha Padilha Pimentel
Graduanda do curso de Letras Libras
vinik.vns16@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma hipótese acerca de uma preparação para possível sequência didática de letramento literário com base em contos infanto-juvenis, utilizando o conto chapeuzinho vermelho a partir de imagens. Nesta proposta é possível coletar informações a respeito do conhecimento sobre a chapeuzinho vermelho entre estudantes surdos e ouvintes; comparar as diferentes formas de compreensão entre esses alunos acerca da história e apontar o uso das imagens como ferramentas metodológicas para aprendizagem das narrativas literárias. Para fundamentação, serão utilizados os pressupostos teórico-metodológicos de Albuquerque (2011) e Amaral (2017), em relação às práticas de letramento para uma criança surda no ensino regular e o lúdico no processo de aprendizagem. Para o desenvolvimento da experimentação, serão realizados dois momentos: teórico e prático. O primeiro momento ocorrerá por intermédio do cantinho da leitura, que contém uma caixa com vários livros infanto-juvenis para os alunos manusearem; as professoras observarão se conhecem a narrativa do conto. Em seguida, será contada a história simultaneamente, utilizando os personagens colados em palitos de picolé; os discentes assistirão a um vídeo em língua de sinais sobre o conto. No momento prático, serão utilizadas atividades com imagens relacionadas à história, a fim de fixar a narrativa e usar recursos visuais. Espera-se que os estudantes surdos e ouvintes tenham aprendizagem satisfatória no processo de letramento a partir da utilização de imagens.

Palavras-chave: imagens; Língua de Sinais; literatura; sequência didática.